

NATRIY KARBOKSIMETILLSELYULOZA VA POLIAKRILAMID ASOSIDA OLINGAN KOMPLEKSLARNI IQ SPEKTRASKOPIYA ASOSIDA O‘RGANISH

¹Yo‘ldoshev Azizbek Abdug‘aniyevich, ²Suvonov Jaloliddin Rahmatulla o‘g‘li

¹DTPI, stajyor-o‘qituvchi, ²DTPI 4-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11114302>

Anotatsiya. Zamon talabiga javob beradigan yangi, xalq ehtiyoji uchun zarur bo‘lgan mahsulotlarni olish, yangi modda yoki materiallarni yaratish amaliy muammolarni hal qilishda juda katta ahamiyat kasb etadi. Bunga xalq xo‘jaligi uchun zarur bo‘lgan polikompleks (PK) va polikompleks kompozitlarini (PKK) misol qilib ko‘rsatish mumkin, ular o‘zining bir qator muhim hususiyatlari bilan ajralib turadi. Bunday moddalar so‘nggi vaqtlarda farmatsevtika yo‘nalishida quyushtiruvchi, stabillovchi modda sifatida, tasiri uzaytirilgan dori vositalari olishda, kapsula, tabletkalar uchun plonka hosil qiluvchi vositalar sifatida, yumshoq dori vositalari uchun asos sifatida va boshqa shu kabilarda keng miqyosda qo‘llanilmoqda, shu sababli mahalliy arzon polimerlar asosida kompleks materiallar olish va ularning xossalari tahlil qilish dolzarb hisoblanadi.

Kalit so‘zlar: polikompleks, PK, PKK, polimerlanish darajasi, almashinish darajasi, pH-ko‘rsatgich, amin guruhlar, glyukopiranoza, glyukopironozoglikol kislota.

Аннотация. Получение новой продукции, удовлетворяющей потребности человека, создание новых веществ или материалов имеет большое значение в решении практических задач. В качестве примера можно привести необходимые для народного хозяйства поликомплессы (ПК) и поликомплесные композиты (ПКК), которые отличаются рядом важных особенностей. В последнее время такие вещества широко используются в области фармацевтики в качестве загустителя, стабилизатора, при приготовлении лекарств длительного действия, в качестве покрытия для капсул и таблеток, в качестве основы для мягких лекарств и т.д. Актуально получение сложных материалов на основе местных дешевых полимеров и анализ их свойств.

Ключевые слова: поликомплес, ПК, ПКК, степень полимеризации, степень замещения, pH-показатель, аминогруппы, глюкوپираноза, глюкوپиранозогликолевая кислота.

Abstract. Obtaining new products that meet the needs of the people, creation of new substances or materials is of great importance in solving practical problems. Polycomplex (PC) and polycomplex composites (PCC) necessary for the national economy can be cited as an example, which are distinguished by a number of important features. Recently, such substances have been widely used in the field of pharmaceuticals as a thickener, stabilizer, in the preparation of long-acting drugs, as a coating agent for capsules and tablets, as a base for soft drugs, and so on. It is urgent to obtain complex materials based on local cheap polymers and analyze their properties.

Key words: polycomplex, PK, PKK, degree of polymerization, degree of substitution, pH-indicator, amino groups, glucopyranose, glucopyranosoglycolic acid.

Polikomplekslar ikkita polielektrolitlarning o‘zaro ta’sirlashishi asosida hosil bo‘ladigan mahsulotlar bo‘lib, ular o‘zining bir qator muhim, bebaho xossalari tufayli texnika, materiallar

texnologiyasi, tibbiyot va xalq xo‘jaligining boshqa soxalarida muhim o‘rin tutadi. Bundan tashqari juda ko‘p polielektrolitlarning boshqa polimerlar bilan o‘zaro tasirlashib yangi moddalar hosil qilishi, polimer olish va ularni modifikatsiya qilish yo‘nalishida fanning yangi qirralarini ochib bermoqda. Shunday usul bilan malum moddalar asosida yangi polimerlarni hosil qilish mumkin.

Interpolimer komplekslari murakkab struktura va xossalarga ega bo‘lib, ular chiziqli-tarmoqlangan, globula (dumaloqsimon) ko‘rinishida va nanozarracha o‘lchamlari ko‘rinishida bo‘lishi mumkin. Olinayotgan interpolimer kompleksining strukturasi uni tashkil qiluvchi komponentlarning miqdoriy nisbatlariga, temperaturaga, eritmalarning pH ko‘rsatkichiga va shu bilan birga birinchi navbatda eritmaning pH ko‘rsatkichini boshqarish uchun tanlangan reagentning turiga bog‘liq bo‘ladi [2]. Olinayotgan interpolimer kompleksini strukturasi uni tashkil qiluvchi komponentlarning strukturasi bog‘liq bo‘ladi. Interpolimer kompleksini olishda Namangan kimyo zavodida ishlab chiqarilgan farmatsevtika sanoatida keng miqyosda qo‘llash mumkin bo‘lgan almashinish darajasi 70 ga va polimerlanish darajasi esa 450 ga teng bo‘lgan Na-KMS dan foydalanildi. Uning kimyoviy strukturasi quyidagi 1-rasmda tasvirlangan.

1-rasm. Na-KMS ning kimyoviy (a) va model strukturasi (b) ning umumiy ko‘rinishi

Na-KMS – kuchsiz polikislota bo‘lib, uning dissosiatatsiyalanish darajasi almashinish darajasiga bog‘liq. Na-KMS ning almashinish darajasiga 10 dan 80 gacha o‘zgaranda uning dissosiatatsiyalanish darajasi $5,25 \cdot 10^{-7}$ dan $5 \cdot 10^{-5}$ gacha o‘zgaradi [3]. Yuqori birikmalar amaliyotida va ishlab chiqarishda Na-KMS Na- tuzi ko‘rinishida qo‘llaniladi.

Interpolimer kompleksining ikkinchi komponenti sifatida Navoiy kimyo zavodida ishlab chiqarilgan texnik sharti TSH 6.1 - 00203849-64:1997 ga teng bo‘lgan poliakrilamiddan foydalanildi. Poliakrilamid – akrilamid monomerini polimerizatsiyasi asosida olingan va tarkibida azot saqlovchi polimer hisoblanadi. Uning kimyoviy va model strukturasi 2-rasmda tasvirlangan.

2-rasm. Poliakrilamidning kimyoviy (a) va model strukturasi (b) ning umumiy ko‘rinishi

Poliakrilamid – xidsiz, oq-sariqsimon rangga ega bo‘lgan molekulyar massasi 10^4 - 10^7 (olinish sharoitiga qarab o‘zgaradi) ga teng bo‘lib qattiq amorf xolatdagi modda bo‘lib, uning zichligi xona temperaturasida $1,302 \text{ g/cm}^3$ ga teng. Parchalanish temperaturasi 190°C ni tashkil qiladi. Poliakrilamid – zararsiz, suvda eritilganda yumshoq gelsimon quyuq moddani hosil qiluvchi, gigroskopik xususiyatga ega bo‘lgan polielektrolit hisoblanadi.

Na–KMS 0,2 % li suvli eritmasi tayyorlandi. Uning pH ko‘rsatkichi 7 ga teng bo‘lib pH ko‘rsatkichi 6,2 teng bo‘lgan konsentratsiyasi 0,2 % li poliakrilamidning suvli eritmasi bilan aralashtirish asosida neytral va kuchsiz kislotali muhitda (pH = 6-7) interpolimer kompleksi olindi. Bunda natriy karboksimetilsellyuloza tarkibidagi karboksilatanion guruhi bilan poliakrilamid tarkibidagi amin guruhi o‘rtasida o‘zaro ta’sirlashish mavjudligi aniqlandi. Na–KMS-PAA o‘rtasidagi reaksiya borishini, ya’ni interpolimer komplekslarini hosil bo‘lish jarayonini o‘rganish uchun keng qo‘llaniladigan potensiomertik titrlash usulidan foydalanildi. Na–KMS eritmasini poliakrilamid bilan neytral va kuchsiz kislotali muhitda titrlanganda, tajriba natijalari polielektrolit kompleksi hosil bo‘lishini ko‘rsatdi

Na-KMS va poliakrilamid asosida olingan interpolimer kompleksini strukturasi IQ-spektroskopik usulga va adabiyotlardagi ma’lumotlarga asoslangan xolda o‘rnatildi. 3- va 4-rasmda Na-KMSning plynokasining IQ-spektri tasvirlangan. 3- va 4-rasmdan ko‘rinib turibdiki, uning tarkibida amin guruhiga tegishli bo‘lgan 1650, 1550, 1400, 1250, 1020, 780 sm^{-1} palosalar mavjud bo‘lib u o‘zining polielektrolitlik xususiyatini namoyon qiladi.

Page 1 of 1

3-rasm. Na-KMS ning IQ-spektri

Interpolimer kompleksni tashkil qiluvchi ikkinchi komponent poliakrilamidning IQ-spektrida chiziqli-tarmoqlangan strukturaga xos bo‘lgan yutilish polosalari mavjud ekanligini ko‘rsatdi. Poliakrilamid polielektrolitining IQ-spektri taxlil qilindi va uning tarkibida 3422, 3180, 1664, 1618, 1401, 1327, 1112, 618 sm^{-1} yutilish polosalariga ega ekanligi aniqlandi. Poliakrilamid polielektrolitini bunday yutilish polosalariga ega bo‘lishi haqidagi ma’lumotlar bir qator ishlarda ko‘rsatib o‘tilgan [3]. Poliakrilamid polielektrolitining tarkibidagi amid guruhiga taaluqli bo‘lgan funksional guruh 1401 sm^{-1} (amid –II) da tebranishi kuzatildi. Na-KMS yuqori molekulyar birikmalarga xos bo‘lgan polidisperslik xususiyatidan tashqari kompozitsion nobirjinslilikga ega, ya’ni makromolekula tarkibida har xil funksional guruhlar va ularni makromolekulada har xil taqsimotiga ega. Shuning uchun Na-KMS ni tarkibida ikki xil glyukopiranoza bilan glyukopironozoglikol kislotasi mavjud bo‘lgan sopolimer sifatida qarash mumkin. Kislotali muhitda, ya’ni Na-KMS ning $\text{pH} \leq 5$ bo‘lganda uning makromolekulasi tarkibida almashinmagan gidroksil guruhi va shu bilan birga ion xoldagi karboksilat anion va ion xolda bo‘lmagan karboksil guruhi aralash xolda bo‘ladi (sxema). Na-KMS va poliakrilamid IQ-spektrlarini funksional

guruhlarini tebranish chastotalari bo'yicha miqdoriy analiz qilish ularni qaysi chastota va qaysi polosada mavjudligini ko'rsatib berdi. (jadval 1).

Olingan IQ-spektr natijalari va adabiyotlarda keltirib o'tilgan natijalargi asosan Na-KMS polielektroliti tarkibida karboksilataniion guruhining yutilish polosasi 1600 cm^{-1} va 1410 cm^{-1} (δCOO^-), gidroksil guruhini (OH) yutilish chastotasi $3300 - 3450\text{ cm}^{-1}$ da ekanligini ko'rsatdi. Poliakrilamidda esa karboksilat guruhiga 1640 cm^{-1} (δCOO^-), gidroksi guruhiga tegishli yutilish chastotasi $3200 - 3300\text{ cm}^{-1}$ (OH) oralig'ida va amin guruhiga tegishli chastota mavjud ekanligini ko'rsatdi.

Shunday qilib, yuqorida keltirib o'tilgan interpolimer komplekslarini tashkil qiluvchi komponentlarni IQ-spektroskopik natijalari shuni ko'rsatadiki, Na-KMS va poliakrilamid polielektrolitlari polifunksional polielektrolitlar bo'lib, ularni tarkibidagi NH , NH_2 guruhleri va COO^- , COOH guruhleri ularga polielektrolitlarga xos bo'lgan xususiyatlarni beradi.

F:\BAZA DAN\Student 25.04.2022\PAA.0 PAA Poroshok 25.04.2022

4-rasm. Poliakrilamid plynkasini IQ-spektri

Jadval 1

Na-KMS va PAA makromolekulasidagi funksional guruhlarini yutilish polosasi

Na-KMS	Na-KMS - Poliakrilamid				PAA
	80:20	60:40	50:50	40:60	
chastotasi, SM^{-1}					
3443.2	3442.52	3441.83	3429.20	3429.20	3422.96
2923.09	2923.49	-	3205.15	3207.46	3180.47
-	2854.49	-	-	-	-
-	1664.79	1668.27	1667.71	1667.42	1664.71
1603.76	1609.92	1609.46	1609.89	1612.41	1618.95
1419.79	1414.20	1452.46	1451.46	1452.41	1401.76

(II) Sxema

F:\BAZA DAN\Student 25.04.2022\Na-KMS.0	Na-KMS	Poroshok	25.04.2022
F:\BAZA DAN\Student 25.04.2022\Na-KMS 40-10.0	Na-KMS 40-10	Poroshok	25.04.2022

Page 1 of 1

5-rasm. Na-KMS:PAA (1) va Na-KMS : PAA 80:20 (2) nisbatda olingan polielektrolit kompleksining IQ-spektrlari.

F:\BAZA DANI\Student 25.04.2022\Na-KMS 30-20.0	Na-KMS 30-20	Poroshok	25.04.2022
F:\BAZA DANI\Student 25.04.2022\Na-KMS 25-25.0	Na-KMS 25-25	Poroshok	25.04.2022
F:\BAZA DANI\Student 25.04.2022\Na-KMS 20-30.0	Na-KMS 20-30	Poroshok	25.04.2022

Page 1 of 1

6-rasm. Na-KMS : poliakriamid 60:40 (1) 50 : 50 (2) va 40 : 60 (3) nisbatda olingan polielektrolit komplekslarining IQ-spektrlari.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Хохлов А.Р. Лекции по физической химии полимеров. М.Мир, 2000
2. A.V.Umarov, G.I.Muxamedov, X.O.Quchqarov. “Polimerli kompozit materiallar fizikasi” O‘quv qo‘llanma, Namangan2017-287b
3. Асқаров М.А., Исмаилов И.И. Полимерлар кимёси ва физикаси. Тошкент: Ўзбекистон, 2004.
4. 2000.Галыгин В.Е., Беляев П.С. Технология переработки полимерных материалов. Тамбов.:ТГТУ, 2001
5. Luo Y., Prestwich G.D. Cancer-targeted polymeric drugs // Curr. Cancer Drug Targets. 2002. Vol. 2. Iss. 3. P. 209-226
6. McGrath J.E. Block and graft copolymers // J. Chem. Educ. 1981. Vol. 58. P.914-921.